

KULOLCHILIKNING O'ZIGA XOS RIVOJLANISH TARIXI

Umarov Hasanboy Yo'ldoshevich

Kamoliddin Behzod nomidagi

Milliy Rassomlik va Dizayn instituti

Badiiy kulolchilik mutaxassisligi

I-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11259703>

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi va qadimgi kulolchilik davrlari, kulolchilik san'ati tarixi, uning vujudga kelishi, rivojlanish bosqichlari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Kulolchilik, sopol, bezak, loy, neolit davri, badiiy bezatish usullari, kulolchilik maktablari.

Kulolchilik buyumlari sopol va keramika deb atalmish chinni, fayans hamda mayoliklardan tayyorlanadi. Sopoldan buyum ishlab chiqarish birinchi bor Misrda miloddan avvalgi 4 ming yillikda boshlangan. Chinnidan buyum ishlab chiqarish sirlarini xitoyliklar milodiy asr boshlarida bilib olishgan. Mayolika so'zi Ispaniyadagi Mayorka oroli va fayans so'zi Italiyadagi Faens shahri nomlaridan olingan. Kulolchilik hunarmandchilikning loydan turli buyumlar (terrakota, sopol idishlar, qurilish materiallari va boshqalar) tayyorlanadigan turi. Ular avval loydan idish-tovoqlar yasab, gulxanda qizdirib pishirganlar. Tuproq jahonning hamma yerlaridan bo'lgani uchun kulolchilikning keng tarqagan. Kulolchilik charxi miloddan avvalgi 3-ming yillikning boshlarida ixtiro qilingan. Kulolchilikning sodda usullari Osiyoning tog'lik hududlarida yashovchi xalqlarda hozir ham mavjud. Neolit davriga oid qarorgohlarning qazib topilgan qoldiqlari o'sha davrda idishlarning tagi uchli qilib tayyorlangani ko'rsatadi (idishlar yerga suqib qo'yilgan).

Insoniyat kulolchilik bilan neolit davridan shug'ullana boshlagan. Maxsus loydan mo'jizakor go'zallik yaratgan Sharqning eng qadimiy hamda navqiron san'atidir. Bu qora loy, saxovat, halollik, ezgulik timsolidir. Tuproq insonlarning barcha ehtiyojini o'z zimmasiga olgan farovonlik, to'kinlik, rizq-ro'z, go'zallikning eng oliy ko'rinishi san'atining zaminidir. Kulolchilik bilan dunyodagi barcha xalqlar shug'ullanadi. Kulolchilik bilan dastlab ayollar shug'ullangan, kulolchilikning keng tarqalishini taminladi. Kulolchilik charxining paydo bo'lishi bilan erkaklar ham bu ishga jalb etilgan. Idishlar maxsus o'choq va xumdonlarda pishirilgan.

Eneolit davrida Sharq mamlakatlarida, Yunonistonda vafis sopol idishlar tayyorlash, sopoldan me'morlikda foydalanish avj oladi. Sirlash usullari kashf

etilgach, kulolchilik buyumlarining badiiy qimmatini osha bordi. Mahsulotlarni iste'mol qilish bilan chegaralanmay, balki o'zlari ham uni yaratishga, ko'paytirishga harakat qila boshlaydilar. Endilikda ovchilikdan tashqari, chorvachilik va dehqonchilik bilan ham shug'ullana boshladilar. Ishlab chiqarish jarayoni kuchaya bordi, shu bilan birga, kishilarning ma'naviy olami, dunyoqarashi ham murakkablasha bordi.

Kulolchilik qora loydan mo'jizakor go'zallik yaratgan Sharqning eng qadimiy hamda navqiron san'atidir. Bu qora loy, saxovat, halollik, ezigulik timsoli hisoblanadi. Tuproq insonlarning barcha ehtiyojini o'z zimmasiga olgan farovonlik, to'kinlik, rizq-ro'z, go'zallikning eng oliy ko'rinishi san'atining zaminidir. Kulolchilik bilan dunyodagi barcha xalqlar shug'ullanadi. Ular o'ziga xos tomonlari bilan bir-biridan farq qiladi.

Insoniyat tarixi va rivojlanish jarayonida ilk bora kulolchilik neolit yoki yangi tosh asrida odamlar faqat tabiat in'om etgan mahsulotlarni iste'mol qilish bilan chegaralanmay, balki o'zlari ham uni yaratishga, ko'paytirishga harakat qila boshlagan kezlarda vujudga kelgan. Loydan turli buyumlar yasay boshladilar, ularni naqsh bilan bezash keng tus oldi. Parallel, spiralsimon va to'liqsimon chiziqlar, kontsentrik aylanalarda shu davrdagi ko'pgina naqshlar asosini tashkil etdi. Qadimgi dunyo davridanoq nafaqat G'arb balki O'rta Osiyo mamlakatlarida ham bu soha ancha taraqqiy etdi. O'rta Osiyo san'ati va madaniyatini o'rganishda bizgacha saqlanib kelgan qal'a, saroy, turar joy va qabrlardan ham kulolchilik namunalari topilgan.

Afrosiyob va boshqa yerlardagi topilgan arxeologik qazishmalar 9-12 asrlarda kulolchilik bu yerda rivojlanganidan darak beradi. Undagi hozirgacha saqlangan kulolchilik naqshlari juda qadimiy va noyob hisoblanadi. Yurtimizdan topilgan Qoratog', Panjikent, Samarqand, Kitob, G'ijduvon, Rishtonda hattoki sopol idishlarni sirlab bezatishning o'ziga xos uslublari ham vujudga keldi. 20-asrning 20-yillaridan kulollar mehnatini tashkil etishga e'tibor berildi. Markaziy Osiyo davlatlari jumladan, bizda ham Toshkent va Samarqandda kulolchilik ustaxonalari tashkil etildi. Bu esa doiraviy kulolchilik maktablarining shakllanishiga olib keldi. Hozirgi kunda badiiy bezatish usuli, shakli va tayyorlash usullariga ko'ra: Farg'ona (Rishton, Furumsaroy), Buxoro-Samarqand (Samarqand, Urgut, G'ijduvon, Uba), Xorazm (Madir, Kattabog'), Toshkentda o'zining rivojlanish tamoyillari, yetakchi markaz va ustaxonalariga ega ustachilik maktablari mavjud. Ularda o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lish bilan birga asosiy umumiylik ham saqlangan. Farg'ona va Buxoro-Samarqand kulolchilik

⁴ Andijon tarixidan lavhalar R. Shamsutdinov 2013 yil

maktablarida I.Komilov, U.Ashurov, U.Qosimov, M.Saidov hamda oilaviy hunarmandlar H.Raximova, K.Boboyeva, Xorazm maktabida esa salmoqli ishlari bilan R.Matchonov ancha tanilgan ijodkorlardir. Xorazm maktabi o'zining bezak rangi, ishlanish uslubi bilan bu ikki kulolchilik maktablaridan farqlanib turadi. Har bir ijod maskanda yaratilgan ishlar o'tgan asr, balkim bugungi kunda ham e'tibordan tushmagan.

Bugungi kunda esa barcha san'at turlari qatori kulolchilik maktablari va badiiy san'at ustalari faoliyati e'tibor ham bir qancha yuksaldi. 1997-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalq badiiy hunarmandchiliklari va amaliy san'atini yanada rivojlantirishni davlat yo'li bilan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi farmoni barcha sohalar qatorida kulolchilik an'analari rivojlanishiga samarali turtki bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D. A. Nozilov O'rta Osiyo dizayni tarixidan Toshkent "O'zbekiston" 1998
2. M. K. Rahimov O'zbekiston badiiy keramikasi Toshkent 1961
3. L. Jadova Современная керамика Узбекистана 1963
4. С. С. Булатов, М. О. Аширова Амалий санъат қисқача луғати 1992
5. M. Sh. Mannonova "O'zbek kulolchilik terminologiyasi" dissertatsiya
6. G. Shatskiy. Koyalardagi kadimgi rasmlar. T.; 1973.
7. . С.Булатов. "Халқ таълими" журнали. Т.; 1998, 1-сон

